

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Факультет государственной службы и управления
Кафедра теории управления и государственного администрирования

**ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ**

Материалы
II Республиканской научной студенческой конференции

(Донецк, 22 апреля 2021 года)

Донецк
2021

УДК 338.2:316.614(063)

ББК У050.11я431

О-28

Общество и государство : основные направления социализации
О-28 экономической политики : материалы II Респ. науч. студ. конф.
(Донецк, 22 апреля 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», Факультет государственной службы и управления,
Кафедра теории управления и государственного администрирования. –
Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – 286 с.

Настоящее издание представляет итоги II Республиканской научной студенческой конференции: «Общество и государство: основные направления социализации экономической политики», состоявшейся 22 апреля 2021 года в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

В конференции приняли участие обучающиеся по образовательным программам бакалавриата и магистратуры образовательных организаций высшего профессионального образования ДНР.

УДК 338.2:316.614(063)

ББК У050.11я431

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Агаева Э.Г., Баркалова О.Н.</i> ФАКТОРЫ И СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.....	7
<i>Аксенкова А.Н., Охременко С.И.</i> ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА: ЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА.....	11
<i>Анцыбор С.С., Василенко Д.В.</i> РОЛЬ И МЕСТО АНАЛИЗА В ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ.....	16
<i>Бондарь М.И., Охременко С.И.</i> МЕТОД ФИНАНСОВОГО ПРАВА – ГЕНЕЗИС.....	22
<i>Гервиц Д.Д., Горячева Е.А.</i> ГУМАНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА..	25
<i>Годованец С.И., Воробьева Л.А.</i> СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	29
<i>Гончаренко А.Д.</i> ГУМАНИЗАЦИЯ ТРУДА.....	34
<i>Гончарова А.И., Докторова Н.П.</i> РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ.....	37
<i>Горбунов Я.Р., Ермолаева Н.В.</i> ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	41
<i>Гоц М.Г., Колесников Д.В.</i> ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ.....	45
<i>Давыдовский В.Л., Леонтович Е.С.</i> СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА.....	50
<i>Давыдовский В.Л., Горячева Е.А.</i> ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ.....	53
<i>Данилова В.Ю.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЁЖИ.....	56
<i>Данилова Е.А., Василенко Д.В.</i> ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ РОСТА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.....	59
<i>Дьяковская Д.А.</i> РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА.....	63
<i>Еременко Р.А., Качан С.М.</i> ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО, МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА.....	68
<i>Жук Ю.С., Кислюк Е.В.</i> АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА.....	72
<i>Журавкова А.А., Дедяева Л.М.</i> КОНСАЛТИНГ В РАЗРАБОТКЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ..	76
<i>Зажерей А.И., Шемяков А.Д.,</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В	

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	80
<i>Захарова Е.А., Качан С.М.</i>	
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	86
<i>Захарова Е.А., Рожнятовская А.А.</i>	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ В ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЕ.....	90
<i>Кордонская Д.С., Колесникова Т.А.</i>	
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА.....	96
<i>Косторных А.С., Стасюк Н.В.,</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА.....	99
<i>Котов К.Е.</i>	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	107
<i>Котова А.А., Горячева Е.А.</i>	
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ	113
<i>Кузьмина Е.С., Шемяков А.Д.,</i>	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ.....	117
<i>Кулеша К.И., Воробьева Л.А.</i>	
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.....	122
<i>Кулешова Е.Г.</i>	
КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ.....	126
<i>Левченко А.Н.</i>	
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	129
<i>Лимаренко Н.В., Садекова А.М.</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ.....	133
<i>Лисина А.С., Колесникова Т.А.</i>	
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	138
<i>Лозовой Д.Н., Пономаренко Е.В.</i>	
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДНР.....	142
<i>Макаренко А.А., Качан С.М.</i>	
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.....	145
<i>Мальковская А.Д.</i>	
РЕЛИГИОЗНАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ: ОСОБЕННОСТИ, ГЕНЕЗИС, СТРУКТУРА, ИСТОЧНИКИ.....	151
<i>Мирошник Д.А., Колесникова Т.А.</i>	
БЕНЧМАРКИНГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ.....	155
<i>Морева Е.Н., Кислюк Е.В.</i>	
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.....	159
<i>Назаров С.Е., Шемяков А.Д.</i>	
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	164
<i>Нарбеков В.А., Горячева Е.А.</i>	

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА...	169
<i>Невмывака А.А., Василенко Д.В.,</i>	
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.	172
<i>Некрасов Б.А.,</i>	
УПРАВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН.....	177
<i>Панкова А.Р., Василенко Д.В.</i>	
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР.....	180
<i>Петрук К.В., Качан С.М.</i>	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	184
<i>Плотникова Д.В.</i>	
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ....	189
<i>Прилуцкая А.А.</i>	
КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	194
<i>Прокофьев Н.А.,</i>	
ВНЕДРЕНИЕ В СРЕДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ЦЕННОСТЕЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.....	198
<i>Протасова Х.А., Горячева Е.А.</i>	
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ.....	202
<i>Пьяных В.Н., Воробьева Л.А.</i>	
ЛИЧНОСТНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ, КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ.....	206
<i>Сидорова Е.М., Шемяков А.Д.</i>	
РОЛЬ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	210
<i>Стефанишина А.И., Охременко С.И.</i>	
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ...	215
<i>Тарасюк В.А.</i>	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.....	220
<i>Ткачик Т.И., Качан С.М.</i>	
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	224
<i>Трифонов А.С., Шемяков А.Д.</i>	
ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	230
<i>Тутов В.И., Садекова А.М.</i>	
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА.....	236
<i>Федоров Е.Ю., Садекова А.М.</i>	
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННЫЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 21 ВЕКЕ.....	242
<i>Харьковская Ю.А., Рощина Ю.О.</i>	
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД..	246
<i>Хомченко А.Е., Качан С.М.</i>	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА	

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	230
<i>Хрипков В.Б., Иванина Е.А.</i>	
РОСТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.....	255
<i>Чаган В.С., Котов Е.В.</i>	
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО.....	258
<i>Чекарева Н.Д., Шемяков А.Д.</i>	
ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.....	262
<i>Шевченко Н.А., Иванина Е.А.</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА (на примере центра дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»).....	269
<i>Шевчук Ю.С.</i>	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.....	273
<i>Шелудько В.В., Колесникова Т.А.</i>	
ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.....	277
<i>Якушкина О.А., Квасников А.А.</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ ПОДБОРА КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ.....	282

Список использованных источников:

1. Анисимов, В.М. Кадровая служба и управление персоналом организации / В.М. Анисимов. - М, 2012. - 256 с.
2. Игнатов, В.Г. Кадровая политика в системе государственной и муниципальной службы современной России / В. Г. Игнатов. – Ростов н/Д.: СКАГС, 2010. -176 с.
3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. - М.: КноРус, 2012. - 368 с.
4. Нечипоренко, В.С. Кадровая политика в государственной гражданской службе: формирование состава, структуры и отношений с обществом: монография / В.С. Нечипоренко, Т.О. Шкелёва. - С.: Научная книга, 2013. - 192 с.

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ

Лимаренко Н.В.,

магистрант,

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

г. Донецк

Садекова А.М.,

канд. экон. наук, доц.,

доцент кафедры теории управления

и государственного администрирования,

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

г. Донецк

Актуальностью темы исследования является необходимость поиска научного подхода к проблеме выхода экономики республики из состояния кризиса при сохранении основной регулятивной функции государства.

В официальной научной литературе не выработано однозначных критериев определения кризисных районов, однако одним из важнейших направлений регулятивной функции государства является государственная стратегия развития кризисных территорий, то есть территорий испытывающих сложности в формировании и развитии, при этом вся социально-экономическая система таких регионов находится в напряжении. Проблемы региональной нестабильности и регулирования территориального развития системно изучены в работах таких авторов как: Л. Берталанфи, О.Н. Нестеренко, А.И. Татаркина, И.В. Даниловой, А.З. Селезнева, А.И. Гаврилова, Ю.Н. Гладкого, В.М. Ходачека, Т.Г. Розанова и др.

Цель исследования заключается в определении основ организационно-экономического механизма и инструментов развития кризисных территорий.

На сегодняшний день Донецкая Народная Республика находится в сложных условиях, с переходной динамикой социально-экономических показателей. На фоне военных действий, интеграции с Российской Федерацией наша республика проходит экстремальный период становления, который можно охарактеризовать в какой – то мере кризисным.

В своём роде история становления Донецкой Народной республики уникальна – найдётся совсем немного примеров отделения одного из районов/регионов страны и перевоплощение его в самостоятельную территориальную единицу – республику, а потому решение проблемы регионального развития можно рассматривать на примере опыта в данной сфере у Российской Федерации.

В Российской Федерации в настоящее время разносторонне исследованы валютные, сырьевые, энергетические, структурные, финансовые, политические и многие другие типы кризисных аспектов.

Интенсивно исследуются циклы, связанные с обновлением активной части основного капитала, основных капитальных благ, с технологическими колебаниями, с флуктуациями в сфере движения финансовых ресурсов и т.п.

Тем временем следует обратить внимание, что среди множества теоретических подходов к проблеме фактически отсутствует направление, связанное с теоретической разработкой региональных проблем, это особенно актуально для российской экономики, которая отличается большими пространственными параметрами [1].

Определения понятия проблемный регион нередко встречаются в научной и практической литературе. Кризисными регионами ученые называют те регионы, которые прошли стадию спада экономики или же идут к спаду, но при этом в истории развития кризисного региона были примеры успеха, то есть регион не всегда был в состоянии упадка и застоя. Понятие кризиса региона, количественно выражается через систему показателей ВРП:

1. Если доля ВРП региона ниже, чем была до кризиса;

2. Если темпы роста ВРП региона ниже, чем у регионов со сходной специализацией, при этом продолжает происходить негативное изменение социальных показателей, что свидетельствует о фазе кризиса [2].

Определить качественно кризисный регион возможно по следующим признакам: регион, в прошлом обладал существенными ресурсами (человеческими и материальными), но, в период совокупного спада экономики, расположенные в нем ведущие предприятия становятся неконкурентоспособными, и вынуждены внезапно сократить, либо полностью прекратить выпуск своей продукции. В результате чего, в данном регионе уровень жизни населения ощутимо снижается, вследствие чего происходит отток рабочей силы в более благоприятные районы, усугубляя благосостояние региона.

Кризисный регион – это регион, который в данный период (временно) испытывает спад экономической активности ввиду социально-экономических или природных катаклизмов [4].

Выход из кризисного состояния необходимо производить путём использования механизма антикризисного управления. Вопрос механизма антикризисного управления скрупулезно разрабатывается, в данном направлении ведутся исследования и данный вопрос на протяжении более чем семи лет детально прорабатывается на всех уровнях власти.

Прежде всего, необходимо изучить механизм управления в кризисных ситуациях региона - систему средств, с помощью которых кризис на уровне региона определяется в нужное время и сводит к минимуму негативные последствия до полного их преодоления, тем самым повышая шансы на дальнейшее социально-экономическое развитие территории.

Первостепенная цель применения механизма кризисного управления на национальном уровне – максимизировать благосостояние республики, максимизировать эффективность развития имеющихся ресурсов, а также имеющегося потенциала в каждом округе в отдельности, поэтому стоит включить городской уровень кризисного управления в блок управления чрезвычайными ситуациями республики. Роль республиканского уровня заключается в мониторинге, разработке метода формирования антикризисных мер, реализации роли посредника, а также контролера.

Большая часть работ по обеспечению механизма управления в кризисных ситуациях приходится на уровень муниципальных властей, поскольку позволяет им определять основные причины кризиса, разрабатывать и реализовывать план действий, вести постоянный мониторинг его реализации, анализировать долгосрочные тенденции социально-экономического развития территории.

Своевременное выявление кризисных ситуаций и разработка эффективных мер по преодолению таких ситуаций являются ключевыми элементами механизма. Разработка мер по преодолению проблем на республиканском уровне предполагает создание метода управления в кризисных ситуациях по типам района, на районном уровне – разработку плана конкретных действий.

Инструментом антикризисного управления может стать комплексная программа развития республики, в которой будет выявлена проблематика, найдены пути решения проблемы и механизм их реализации. При этом данная программа должна разрабатываться не только органами власти, но и районными участниками, муниципальными образованиями, научным сообществом, местными предприятиями и предпринимателями. Для составления программы антикризисного управления можно объединить районы в группы, но не только в группы на основании территориальной близости, но и по схожести их проблем и возможностей, и немаловажной индивидуальностью этой программы должно быть некоторое временное ограничение. Такие программы есть в Российской Федерации (федеральные целевые программы территориального развития), они создаются в отношении проблемных или политически-значимых регионов [3].

Список использованных источников:

1. Гешева, М.В. Отраслевые факторы регионального развития: принципы преодоления кризисных явлений // М.В Гешева., А.Б. Нагоев // Фундаментальные исследования. - 2016. - № 2-3. -С. 547-551 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39971> (дата обращения 9.04.2021)

2. Мищенко, В.В. О критериях оценки депрессивных регионов - субъектов РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://izvestia.asu.ru/2006/2/econ/TheNewsOfASU-2006-2-econ-01.pdf> (дата обращения 9.04.2021)

2. Минэкономразвития РФ. Федеральные целевые программы территориального развития регионов - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econreg/investproject/> (дата обращения 9.04.2021)

4. Казанцева, Х.К. Депрессивные регионы РФ: Методологический аспект [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article>

/n/depressivnye-regiony-rf-kak-obekt-issledovaniya-metodologicheskii-aspekt/viewer (дата обращения 9.04.2021)

5. Чувашаева, Э.Р. Проблемы стабилизации социально-экономического развития депрессивных регионов / Э.Р. Чувашаева, М.Н. Исянбаев, Л.Р. Ахунова // Вестник ВЭГУ. - 2017. - №5 (91). - С. 78-84

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

*Лисина А.С.,
магистрант,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк*

*Колесникова Т.А.,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк*

Современный этап социально-экономического развития характеризуется активизацией взаимоотношений государства, бизнеса и общественности. В нашем государстве сегодня в качестве основ развития общества принимаются демократические принципы и ценности, следовательно, на первый план выходят вопросы организации диалога между всеми участниками общественной жизни. Необходимым становится содействие становлению особых прочных взаимоотношений, позволяющих выразить, защитить интересы различных групп населения, т.е. создать

Список использованных источников:

1. Конституция Донецкой Народной Республики – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
2. Официальный сайт Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gostrud-dnr.ru/index.php>
3. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 10 октября 2019 г. № 30-12 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной политики Донецкой Народной Республики в новой редакции». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-10-oktyabrya-2019-g-%E2%84%96-30-12-ob-utverzhdanii-polozheniya-o-ministerstve-truda-i-soczialnoj-politiki-doneczkoj-narodnoj-respubl/>
4. Стрельченко, Д. И. Механизмы государственного регулирования социально-трудовой сферы [Текст] / Д. И. Стрельченко // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – Донецк: ДонНУ. – 2018. – № 4. – с. 185–193.
5. Указ Главы Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 № 13 «О принятии временного (типового) положения о местных администрациях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0001-13-20150119/>.

**СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА**

*Тутов В.И.,
магистрант,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,*

г. Донецк

*Садекова А.М.,
канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк*

Актуальностью темы исследования является необходимость поиска научного подхода к проблеме социализации личности в сфере влияния цифровизации экономики (и не только в процессе зарождающаяся личности, то есть молодого человека) стоит очень остро потому, что в связи с резким падением рождаемости в большинстве европейских стран, а у нас это имеет местное явление, называемое «старением населения». Взрослые и пожилые люди с каждым годом все больше и больше в количественном отношении составляют населения многих стран. Это значительно повышает актуальность проблемы социализации взрослых и поэтому: большие силы прилагают политики, философы и ученые.

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на приеме в честь Дня России, подчеркнул «неразрывную связь и преемственность поколений» в стране [6].

Доктор психологических наук, профессор, академик РАО Кандыбович С. Л., доктор психологических наук, доцент, профессор РАО Разина Т. В., так же поднимают вопрос о проблеме цифровизации молодежи и разрыва поколений, потере преемственности между поколениями [2].

Цель работы – изучение особенностей социализации общества в условиях цифровизации (диджитализации) экономики и общества при возникновении возрастного непонимания в условиях современной цифровой среды, и потери связи передачи опыта между социальными слоями.

Отличия между поколениями современной (и будущей) молодежи, и людей среднего, и старшего возраста во много раз становятся сильнее не только благодаря ценностно-нормативным отличиям, но и когнитивно-поведенческим. Отдельную актуальность это приобретает в процессе вхождения молодежи в широкую социальную среду – в возрасте, когда они должны наработать опыт социальных контактов, в период когда происходит осознание себя и как члена общества, и своего места в нем, когда происходит становление жизненных стратегий в семейной, трудовой, экономической сферах на исследование личности и общества, чтобы взглянуть на роль пожилых людей в обществе и призывают к проведению все более новых исследований, как на теоретическом, так и на практическом уровне [6].

В условиях господства рыночных отношений, человек часто теряет свои высшие ценности, которые составляют смысл его жизни. И это приводит к формированию экзистенциального вакуума. Сами по себе рыночные отношения и цели и связанные с ними ценности, не могут иметь самодостаточный смысл, т.е. действовать как высшие ценности. Это всегда только ценности - средство для собственного развития личности человека. Кейсы ценностей, преследующие цели материального обогащения: конечно, необходимы. Но за ними всегда есть (и не следует этого забывать) более фундаментальные ценности духовные это – развитие личности.

Хотя рыночные отношения и имеют внутреннюю логику своего развития, государство не должно исключаться из регулирования социализации личности в обстоятельствах перехода общества к цифровому общению в сфере рыночных отношений.

Экономическая политика должна быть социально ориентированной. Ценности экономического либерализма и социальной справедливости должны быть объединены в единый общий синтез.

Только при этом условии мы сможем социально защитить социально-обделенных, как говорят бедных и так же дать свободу действий социально-

активным и дееспособным частям населения. Нельзя не затронуть этот аспект, так как эта проблема, имеет иррациональные и псевдонаучные ценности, которые распространяются в нашем обществе.

Лавина информации систематически «сгружается» на человека, на социум сегодня, содержание которой в большинстве случаев ассоциируется с лженаукой (мистицизмом, оккультизмом, астрологией, магией, колдовством и др.). В этих условиях формируются некритическое мышление и восприятие действительности произвольно и неосознанно [1].

На смену рационализму приходит иррационализм: любой функциональный миф считается рациональным. И формируется тип сознания, в котором реальные противоречия не рассматриваются, принцип объективности заменяется субъективизмом, логика разума заменяется верой и предложением.

В целом процессы социализации нацелены в сочетании интересов личности и организации, какими бы они ни были.

Следует отметить отдельно и обратить особое внимание, как важнейшей составляющей социализации – формирование мировоззрение. Трансформация общества и имиджа мира, а также типы личности, которые он производит, их отношения к социальной реальности, к природе, друг к другу, порождает потребности в новых идеологических ориентациях, которые обеспечили бы лучшие формы общественной жизни.

В эпоху научной и технологической революции, проявляются две тенденции: с одной стороны, облегчается формирование мировоззрения, а с другой – усложняется.

Мировоззрение – это единство двух моментов. Один момент – это знание, информация о реальности, а другой момент - позиции, отношения к окружающей среде, человечеству, этому обществу, самому себе. Сегодня, информация дается легко, а позиционирование - становится сложным процессом [5].

Сейчас каждой одиннадцатый человек на Земле уже перешагнул возрастной рубеж 65 лет, то в 2030 году к этой возрастной группе будет относиться каждый восьмой, а в 2050 году – каждый шестой человек. Старение населения во многом является результатом успехов развития человечества. Оценки ООН пересмотра 2019 года в очередной раз подтвердили, что старение населения мира продолжается и в ближайшие годы рост численности пожилого населения существенно ускорится [7].

Процесс социализации личности требует проведения под воздействием нескольких факторов: технологизации, глобализации и включения в информационные процессы. Конвергенции коммуникативного пространства существенно повлияли на содержание всех аспектов человеческой жизни. Решить проблемы социализации населения, все должны понимать, что гаджеты не могут заменить «живое» общение. Нам нужно проводить больше времени в круг родственников и друзей, пообщаться, поделиться, «не селфиться». Также полезно читать книги и знать, что происходит в регионе, в стране и в мире. В конце концов, это саморазвитие [3].

В свою очередь, государство должно принять меры по устранению проблем, связанных с выбором профессии. Как показывают исследования, что большинство считает, что оплата труда является основным фактором. И это означает, что многие работают на нелюбимой работе. Это приводит к ухудшению состояния (как морального, так и физического) работника, а значит, к снижению производительности труда и снижению эффективности всей производственно-экономических видов деятельности.

Социализация выполняет две функции: передача культуры от одного поколения другому и развитие «Я». Социализация включает в себя не только осознанное, контролируемое, целенаправленное воздействие, но также спонтанные процессы, которые, так или иначе, влияют на формирование личности. Реформа общества приводит к изменению стандартов успешной социализации личности, совокупность правил передачи социальных норм и культурных ценности из поколения в поколение [6].

Таким образом, успешная социализация человека в условиях диджитализации – это не только вопрос социологии, но и политической экономики, так как это один из предопределяющих факторов в увеличении эффективности всей системы и управления в том числе.

Список использованных источников:

1. Диджитализация – процесс цифровой трансформации общества; Режим доступа: <https://mentamore.com/socium/didzhitalizaciya.html>. (дата обращения 13.03.2021г).
2. Кандыбович, С.Л. Особенности социализации молодежи в условиях современной цифровой среды/ С.Л. Кандыбович / Т.В. Разина // Мировые цивилизации, 2019 №3–4, Режим доступа: <https://wcj.world/PDF/06PSMZ319.pdf>. (дата обращения 19.03.2021г).
3. Медведева, Г.П. Философия социальной работы/ Г.П. Медведева, 2018// ООО «Издательство «КноРус»», 2018 - С-22., Режим доступа: <https://www.litmir.me/bd/?b=607188>.
4. Нархова, Е.Н. Социология культуры Е. Н. Нархова, /Д. Ю. Нархов: / учеб. пособие/, Рос. Федерации, Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. - 302 с.
5. Плешаков, В.А. Цифровая социализация: не человек овладевает Интернетом, а Интернет овладевает человеком / В.А. Плешаков, Т.В. Обидина // "Номо Cyberus». – 2019 - №2 (7) - Режим доступа: http://journal.homocyberus.ru/digital_socialization.
6. Путин, В.В. Выступление на приеме в честь Дня России/ В.В. Путин. 2015, Режим доступа: – <https://tass.ru/obshchestvo/2038081>- (дата обращения 20.03.2021г).
7. Щербакова, Е.М. Старение населения мира по оценкам ООН 2019 года, Е.М. Щербакова // Демоскоп Weekly. 2019. № 837-838.: Режим доступа: <http://demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom01.php>. (дата обращения 12.03.2021г).